

Олійник Я.

*Доктор юридичних наук,
професор кафедри
міжнародного та кримінального права
Навчально-наукового інституту
права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0001-5819-2023>*

Нестеренко А.

*PhD, в.о. доцента кафедри права
факультету управління, економіки та права
Львівського національного університету природокористування
<https://orcid.org/0000-0003-1482-7132>*

Перун Т.

*старший викладач
кафедри фундаментальних економічних та
природничих дисциплін
Львівського інституту менеджменту
<https://orcid.org/0009-0001-9079-3301>*

ОХОРОНА ПРИРОДОРЕСУРСНОГО СЕРЕДОВИЩА СУБ'ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

**JEL Classification: K19
SECTION "LAW": Право**

Анотація. У статті розглядаються кримінально-правові аспекти охорони природоресурсного середовища в контексті діяльності суб'єктів державного управління. Збереження природних ресурсів є однією з ключових складових сталого розвитку суспільства, що потребує ефективного правового регулювання та належного контролю з боку держави. У роботі акцентується увага на криміналізації суспільно небезпечних дій, спрямованих на знищення або пошкодження природних ресурсів, а також на важливості забезпечення невідворотності відповідальності за такі правопорушення.

Аналізується сучасний стан законодавства України у сфері охорони природного середовища, зокрема, норми Кримінального кодексу України, які стосуються екологічних злочинів. Визначаються прогалини у правовому регулюванні та проблеми правозастосовної практики. Особлива увага приділяється ролі суб'єктів державного управління у попередженні екологічних злочинів, зокрема через здійснення моніторингу, розробку превентивних заходів та взаємодію з правоохоронними органами.

У статті також пропонуються шляхи вдосконалення кримінально-правових механізмів охорони природоресурсного середовища, включаючи гармонізацію національного законодавства з міжнародними стандартами. Наголошується на необхідності підвищення рівня екологічної свідомості як серед державних службовців, так і серед населення загалом.

Ключові слова: охорона природоресурсного середовища, екологічні злочини, кримінально-правова відповідальність, державне управління, сталий розвиток.

Abstract. The article examines the criminal law aspects of environmental resource protection in the context of the activities of public administration entities. The preservation of natural resources is one of the key components of sustainable development of society, which requires effective legal regulation and proper control by the state. The work emphasizes the criminalization of socially dangerous actions aimed at the destruction or damage of natural resources, as well as the importance of ensuring the inevitability of responsibility for such offenses.

The current state of Ukrainian legislation in the field of environmental protection is analyzed, in particular, the norms of the Criminal Code of Ukraine related to environmental crimes. Gaps in legal regulation and problems of law enforcement practice are identified. Special attention is paid to the role of public administration entities in preventing environmental crimes, particularly through monitoring, developing preventive measures, and interacting with law enforcement agencies.

The article also proposes ways to improve the criminal law mechanisms for environmental resource protection, including the harmonization of national legislation with international standards. It emphasizes the need to raise the level of environmental awareness among both public servants and the general population.

Keywords: environmental resource protection, environmental crimes, criminal liability, public administration, sustainable development.

Вступ

Охорона природоресурсного середовища є однією з фундаментальних складових забезпечення сталого розвитку суспільства, оскільки природні ресурси відіграють ключову роль у підтриманні екологічної рівноваги, економічного зростання та соціального добробуту. Однак сучасні екологічні виклики, спричинені антропогенною діяльністю, нерідко призводять до деградації навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів і погіршення якості життя населення. У цьому контексті особливого значення набуває ефективне державне управління у сфері охорони природоресурсного середовища, яке має забезпечувати не лише регуляторний вплив, але й правову відповідальність за порушення екологічного законодавства.

Кримінально-правові аспекти охорони природоресурсного середовища є важливим інструментом у системі державного управління. Вони спрямовані на запобігання екологічним злочинам, притягнення до відповідальності винних осіб та відновлення порушених екологічних прав. Однак на практиці ефективність кримінально-правових механізмів часто залишається низькою через недосконалість законодавства, відсутність належної координації між органами державної влади та недостатній рівень правозастосовної діяльності.

Однією з ключових проблем є те, що чинне кримінальне законодавство України не завжди відповідає сучасним викликам у сфері охорони природного середовища. Зокрема, існують прогалини у визначенні складів екологічних злочинів, недостатньо врегульовані питання кваліфікації правопорушень, а також спостерігається низький рівень застосування кримінальних санкцій до порушників. Це створює ситуацію безкарності та стимулює подальше нехтування екологічними нормами.

Крім того, важливою проблемою є недостатня інтеграція кримінально-правових заходів з іншими інструментами державного управління у сфері охорони навколишнього середовища. Відсутність комплексного підходу до вирішення екологічних питань призводить до фрагментарності дій різних суб'єктів управління, що значно знижує ефективність їхньої діяльності.

Таким чином, актуальність дослідження кримінально-правових аспектів охорони природоресурсного середовища обумовлена необхідністю вдосконалення правового регулювання та підвищення ефективності діяльності суб'єктів державного управління у цій сфері. Аналіз існуючих проблем і розробка рекомендацій щодо їх вирішення сприятимуть посиленню правового захисту

природних ресурсів, забезпеченню екологічної безпеки та реалізації принципів сталого розвитку в Україні.

Аналіз останніх досліджень. Питання охорони природоресурсного середовища набуває все більшої актуальності в умовах сучасних екологічних викликів. Українські науковці активно досліджують кримінально-правові аспекти діяльності суб'єктів державного управління у цій сфері, пропонуючи нові підходи до забезпечення ефективного захисту природних ресурсів. Зокрема у працях П. Дагеля, О. Костенка, М.Й. Коржанського, О. Литвина акцентовано увагу на необхідності посилення кримінальної відповідальності за злочини проти довкілля, адже ефективна охорона природоресурсного середовища можлива лише за умови чіткої взаємодії між правоохоронними органами та органами державного управління.

У працях Н. Мельник, І. Лановенко, В.П. Тихого досліджується проблематика правового регулювання діяльності суб'єктів державного управління у сфері екологічної безпеки. У працях зазначених науковців підкреслюється важливість адаптації українського законодавства до європейських стандартів, а також розробки механізмів запобігання екологічним злочинам на рівні державної політики.

Важливий внесок у дослідження кримінально-правових аспектів зробив В. Ткаченко, який детально проаналізував чинне національне законодавство і визначив прогалини у зазначеній сфері. Зокрема, він аналізує недоліки Кримінального кодексу України в частині, що стосується захисту природоресурсного середовища, та пропонує конкретні зміни до законодавчих норм.

Цікаві результати досліджень демонструє І. Гончарова. Науковиця зосереджується на проблемах правозастосування у сфері екологічної безпеки. Вона зазначає, що низький рівень притягнення винних осіб до відповідальності пов'язаний із недостатньою кваліфікацією правоохоронців та відсутністю спеціалізованих екологічних підрозділів у системі державного управління.

Науковці одностайно підкреслюють, що для ефективної охорони природоресурсного середовища необхідно не лише вдосконалювати законодавство, але й забезпечувати його належне виконання. Це включає підвищення рівня професійної підготовки державних службовців, посилення контролю за їх діяльністю та впровадження сучасних технологій моніторингу стану природних ресурсів.

Праці вищезгаданих науковців формують важливу теоретичну та практичну базу для вдосконалення механізмів охорони природоресурсного середовища. Їхні дослідження сприяють розвитку кримінально-правових інструментів у цій сфері та забезпеченню сталого розвитку України.

Метою статті є дослідження кримінально-правових аспектів охорони природоресурсного середовища, що здійснюється суб'єктами державного управління.

Результати

Охорона природоресурсного середовища є одним із ключових завдань сучасного суспільства, особливо в умовах глобальних екологічних викликів. В Україні ця проблема набуває особливої актуальності через значний рівень антропогенного впливу на довкілля, що вимагає ефективного використання правових механізмів для забезпечення сталого розвитку. Одним із таких механізмів є кримінально-правова охорона природних ресурсів, яка покликана забезпечити дотримання екологічного законодавства та притягнення винних осіб до відповідальності.

Дослідження чинного законодавства України та аналіз наукових праць у цій сфері дозволяють визначити ключові проблеми і перспективи розвитку кримінально-правових заходів охорони природоресурсного середовища.

У статті 16 Конституції України зазначено, що одним із завдань держави є «гарантування екологічної безпеки та підтримка екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи глобального масштабу, збереження генофонду Українського народу...» [1].

Сучасний стан навколишнього середовища вказує на те, що екологічні проблеми викликані двома основними чинниками: нераціональним і марнотратним використанням природних ресурсів, що знижує продуктивність біосфери, та забрудненням, яке становить загрозу для всього живого, насамперед для благополуччя людини і її здоров'я. Така екологічна ситуація в Україні формувалася протягом тривалого часу через ігнорування об'єктивних законів розвитку та відтворення природно-ресурсного комплексу. Відбувалися структурні зміни в народному господарстві, при яких акцент робився на розвиток сировинно-видобувних, найбільш екологічно небезпечних галузей промисловості. В економіці України домінували ресурсомісткі та енергоємні технології, впровадження яких здійснювалося найекономнішим способом — без будівництва необхідних очисних споруд та дотримання базових норм і правил природокористування. Ці та інші фактори, зокрема низький рівень екологічної свідомості суспільства, призвели до значної деградації довкілля України, надмірного забруднення поверхневих і підземних вод, повітря та земель, а також до накопичення великих обсягів шкідливих, високотоксичних відходів виробництва.

Ці процеси тривали десятиліттями і спричинили різке погіршення стану довкілля. При цьому недостатньо уваги приділялося розробці та впровадженню нормативів і стандартів у сфері екологічної безпеки [2]. У майбутньому правове регулювання екологічних відносин, як зазначає С. Кравченко [3], повинно більше, ніж зараз, враховувати досягнення, висновки та пропозиції наукових досліджень, що стосуються розробки заходів для вирішення екологічних проблем, які інтегруються в соціальну екологію.

Отже, основним і першочерговим завданням держави є розробка і впровадження необхідних заходів для охорони та науково обґрунтованого, раціонального використання земель, надр, водних ресурсів, а також рослинного і тваринного світу. Це включає збереження чистоти повітря і води, забезпечення відтворення природних багатств та створення здорового навколишнього середовища для життя і здоров'я людини.

Науковці активно досліджують питання кримінально-правової охорони довкілля. Зокрема, у працях таких авторів, як В.К. Матвійчук, О.В. Костицький та І.М. Коваленко, наголошується на необхідності посилення превентивної функції кримінального права у сфері охорони природи. В.К. Матвійчук акцентує увагу на важливості міжнародного співробітництва у боротьбі з екологічними злочинами, враховуючи транскордонний характер багатьох екологічних проблем [3]. О.В. Костицький пропонує створити спеціалізовані екологічні суди для більш ефективного розгляду справ про порушення природоохоронного законодавства [4]. І.М. Коваленко підкреслює необхідність активізації діяльності громадських організацій як важливого елемента контролю за дотриманням екологічних норм [5].

Законодавство України у сфері охорони природних ресурсів включає низку нормативно-правових актів, які регулюють використання та захист довкілля. Основоположним документом є Конституція України, стаття 50 якої гарантує кожному право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Крім того, важливу роль відіграють спеціальні закони, зокрема: Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" [6], який визначає основні принципи державної політики у сфері екології; Кримінальний кодекс України (ККУ) [7], що містить розділ VIII "Злочини проти довкілля", де передбачено відповідальність за порушення екологічного законодавства; Закони України "Про природно-заповідний фонд" [8], "Про охорону атмосферного повітря" [9], "Про тваринний світ" [10], які регулюють окремі аспекти використання природних ресурсів тощо.

Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за такі екологічні злочини, як незаконна порубка лісу (ст. 246 ККУ), забруднення атмосферного повітря (ст. 241 ККУ), порушення правил охорони вод (ст. 242 ККУ) тощо [7]. Однак ефективність застосування цих норм залишається низькою через недосконалість механізмів реалізації та недостатню координацію між суб'єктами державного управління.

Суб'єкти державного управління відіграють важливу роль у забезпеченні охорони природоресурсного середовища. До таких суб'єктів належать органи виконавчої влади,

правоохоронні органи, судові інституції та органи місцевого самоврядування. Їхні функції включають: розробку та реалізацію екологічної політики. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України є головним органом, відповідальним за формування державної політики у сфері охорони природи; контроль за дотриманням екологічного законодавства. Державна екологічна інспекція України здійснює моніторинг стану довкілля та перевіряє виконання екологічних норм; розслідування екологічних злочинів. Правоохоронні органи, зокрема Національна поліція України, проводять досудове розслідування злочинів проти довкілля; Притягнення до відповідальності винних осіб. Судові органи забезпечують справедливе розглядання справ щодо порушень екологічного законодавства та винесення вироків.

Водночас практика показує, що діяльність цих суб'єктів часто є неузгодженою, а їхня ефективність обмежується недостатнім фінансуванням, браком кваліфікованих кадрів та корупційними проявами. Щодо, безпосередньо, кримінально-правової охорони природного середовища, то варто зазначити, що вона спрямована на запобігання злочинам у сфері екології шляхом встановлення чітких санкцій за порушення законодавства. Важливим аспектом є визначення складу екологічних злочинів, які мають бути чітко окресленими і відповідати принципу юридичної визначеності. Кримінальний кодекс України передбачає низку статей, спрямованих на захист природного середовища. Зокрема, до таких злочинів належать: незаконна вирубка лісу (ст. 246 КК України). Це поширене правопорушення, яке завдає значної шкоди екосистемам і біорізноманіттю; порушення правил охорони вод (ст. 242 КК України); забруднення водних об'єктів або їх використання з порушенням встановлених норм може мати катастрофічні наслідки для довкілля; незаконне видобування корисних копалин (ст. 240 КК України). Такі дії порушують баланс природних ресурсів і завдають шкоди геологічному середовищу; Екологічна недбалість (ст. 236 КК України). Недбале ставлення посадових осіб до своїх обов'язків, що призводить до екологічної катастрофи, також є підставою для кримінальної відповідальності [7].

Ефективне застосування цих норм залежить від якості роботи суб'єктів державного управління, зокрема правоохоронних органів та судової системи.

Незважаючи на існування законодавчої бази, практика застосування кримінально-правових норм у сфері охорони природоресурсного середовища стикається з низкою проблем:

- недостатній рівень виявлення екологічних злочинів. Багато правопорушень залишаються непоміченими через недостатню кількість ресурсів або низький рівень професійної підготовки контролюючих органів;
- корупція. Непоодинокими є випадки, коли посадові особи навмисно ігнорують порушення або сприяють їх укріпленню в обмін на матеріальну вигоду;
- недосконалість законодавства. Деякі норми є занадто загальними або такими, що не враховують сучасних викликів у сфері охорони довкілля;
- низький рівень покарань. У багатьох випадках суди призначають мінімальні штрафи або умовні терміни, що не створює достатнього стримувального ефекту.

Проаналізувавши чинне національне законодавство, нами виявлено низку проблем у цій сфері. Зокрема: недостатня деталізація складів злочинів. Наприклад, ст. 241 ККУ ("Забруднення атмосферного повітря") не містить чітких критеріїв для визначення ступеня шкоди, що ускладнює застосування цієї статті на практиці; низький рівень притягнення до відповідальності. За даними Державної судової адміністрації України, кількість вироків за екологічні злочини залишається мізерною порівняно з реальним масштабом правопорушень; відносна ефективність підрозділів екологічної прокуратури у правоохоронних органах, які займаються виключно розслідуванням злочинів проти довкілля.

Для вирішення цих проблем необхідно вдосконалити нормативно-правову базу, зокрема внести зміни до Кримінального кодексу України з метою деталізації складів злочинів і посилення санкцій за їх вчинення.

Висновки

Охорона природоресурсного середовища залишається однією з найважливіших задач державної політики України. Ефективне застосування кримінально-правових механізмів є ключовим елементом у системі захисту довкілля від незаконних посягань.

Кримінально-правові аспекти діяльності суб'єктів державного управління у сфері охорони природоресурсного середовища є важливим елементом забезпечення екологічної безпеки. Ефективне застосування кримінального законодавства дозволяє не лише притягати до відповідальності осіб, винних у порушенні екологічних норм, але й запобігати таким правопорушенням у майбутньому. Водночас для досягнення цієї мети необхідно долати існуючі проблеми та вдосконалювати механізми державного управління й контролю у цій сфері.

Для підвищення ефективності кримінально-правової охорони природних ресурсів необхідно: внести зміни до Кримінального кодексу України з метою деталізації складів екологічних злочинів; посилити координацію між суб'єктами державного управління у сфері охорони довкілля; забезпечити належне фінансування правоохоронних органів та екологічних інспекцій; розвивати міжнародне співробітництво для боротьби з транскордонними екологічними злочинами; активізувати участь громадськості у процесах моніторингу стану довкілля та виявлення правопорушень.

Реалізація зазначених заходів сприятиме підвищенню рівня захисту природних ресурсів України та забезпеченню сталого розвитку суспільства в цілому.

Список використаних джерел

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
2. Про стандартизацію : Закон України від 17 травня 2001 р. // *Відомості Верховної Ради України*. - 2001. - № 31. - Ст. 145.
3. Протидія злочинності та адаптація кримінального законодавства і права України до законодавства і права Європейського Союзу : Монографія / В. К. Матвійчук, О. Є. Гіда, Р. Б. Прилуцький [та ін.] ; За заг. ред. докт. юрид. наук, проф. В. К. Матвійчука. К. : ВНЗ «Національна академія управління», 2014. 552 с.
4. Костицький В. В. Екологія перехідного періоду: право, держава, економіка (економіко-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища в Україні); Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, Інститут приватного права і підприємництва Академії правових наук України, Інститут Генеральної прокуратури України. 2. вид. К. : Український інформаційно-правовий центр, 2001. 390 с.
5. Коваленко І., Райниш Н. Правове забезпечення екологічної безпеки: національний та міжнародний аспект. *Історико-правовий часопис*. 2018. № 1. С. 71-76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipch_2018_1_16
6. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25.06.1991 № 1264-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1264-12#Text>.
7. Кримінальний кодекс України : Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ (у редакції від 28 квітня 2020 р.). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>
8. Про природно-заповідний фонд: Закон України від 16.06.1992 № 2456-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-12#Text>.
9. Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16.10.1992 № 2707-ХІІ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2707-12#Text>.
10. Про тваринний світ: Закон України від 13.12.2001 № 2894-ІІІ. URL: Закон України від 13.12.2001 № 2894-ІІІ.